

ZAMONAVIY TA'LIMDA TALABALARDA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA IJODKORLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH ZARURIYATI.

O'rinova Feruzaxon O'ljayevna

Farg'ona davlat universiteti dotsent, pedagogika fanlari nomzodi

Shokirova Muxtasarxon Jaxongir qizi

Qo'shtepa tumani 45-maktab kadrlar bo'yicha menejer

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11350510>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'limda talabarlarda ijodkorlik sifatlarini rivojlantirishda integrativ yondashuv ko'rsatilgan. Ijodkorlik va integrativ tushunchalar yoritilgan. Talabalarning ijodiy salohiyatini o'stirish usullari berilgan.

Abstract: This article shows an integrative approach to the development of creativity in students in modern education. Creativity and integrative concepts are covered. Methods of developing the creative potential of students are given.

Аннотация: В данной статье показан интегративный подход к развитию творческих способностей учащихся в современном образовании. Рассматриваются креативность и интегративные концепции. Приведены методы развития творческого потенциала учащихся.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, ijodkorlik, kreativita, obyekt, subyekt, talaba, ijodiy ta'lim.

Key words: integrative approach, creativity, object, subject, student, creative education.

Ключевые слова: интегративный подход, творчество, объект, субъект, студент, творческое образование.

Hozirgi zamon ta'limining bosh va asosiy vazifasi - shaxsning intellektual darajasini, yaratuvchanligini, ijodkorligini, izlanuvchanligini takomillashtirish orqali ularni yangi bilimlarni olish, yaratishga ruhlantirishga qaratilmog'i kerak. Buning uchun esa o'qituvchi pedagogning o'zi kreativ fikrlovchi faol shaxs va mutaxassis bo'lmog'i darkor.

O'quv-biluv faoliyati ijodkorlikka yo'naltirilsa - uning faolligi, yaratuvchanlik qobiliyati oshib boradi. Ijodkorlik asosida ish yuritishda faqatgina ob'ektning o'zi bilangina cheklanmay, ya'ni sub'ektning ijodkorligi, moyilligi, ehtiyojiga qarab ish tutilsa, ijobiy natijalar beradi, ya'ni ijodkorlikka bolalikdan o'rgatish mumkin va zarur. Umuman, ulug' kashfiyot namoyondalari fikrlash algoritmini yaxshi o'zlashtirganlar, chuqur, atroflicha bilimga ega bo'lganlar. Ular asosan evristik metod va usullarni yaratganlar, shular asosida ijodkorlik namunalarini namoyon qilganlar.

Kreato - lotincha soʻz boʻlib - yaratuvchanlik, ijodkorlik degan maʼnoni beradi. Yaratuvchanlik va ijodkorlik metodlarini yaratishni, oʻrgatishni kreativ pedagogika oʻrgatadi. Agar taʼlim jarayoni shaxsning faolligiga asoslangan muammoli, dasturlangan, loyihalar jadallashtirilgan holda kechsa, u holda kreativ yoʻnalishga ega boʻlib, shaxsning faolligi tufayli uni yangilik, ijodkorlik sari etaklaydi.

Integratsiya - taʼlim va tarbiya jarayonini tashkil etishning maqsadlari, tamoyillari va mazmuni birligining ifodasi, natijasi asosiy kompetensiyalardir. Zamonaviy sharoitda fanlar va ilmiy bilimlarning tendensiyadan integratsiyalashuvi qonuniyatga aylanadi.

Pedagogik integratsiya jarayon sifatida - yakuniy maqsadlarga erishish uchun pedagogik vositalar orqali obyektlar va munosabatlar oʻrtasidagi aloqalarni oʻrnatishdir. Integral yondashuv quyidagi vazifalarni hal qilishga yordam beradi: oʻquvchining intellektual salohiyatini ochib beradi, oʻquvchilar shaxsiyati, kasbiy kompetensiyalarini shakllantiradi, oʻz-oʻzini tarbiyalash va rivojlantirish hamda ijtimoiylashtirish uchun psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratadi. Pedagogikada integrativ yondashuvning asosiy tamoyillari: subyektivlik, madaniy muvofiqlik, ijodkorlik, fuqarolik-vatanparvarlik qadriyatlari va qadriyat munosabatlariga yoʻnaltirilganlik, sinergiya, oʻz-oʻzini tarbiyalash, madaniyatlar dialogi, oʻzgaruvchanlik, taʼlim jarayoni subyektlari oʻrtasidagi oʻzaro taʼsir vositalarini tanlash, dialoglashtirish, qayta aloqa qilish hisoblanadi.

Integrativ yondashuvning tarkibiy qismlarini quyidagilar tashkil qiladi: tashkiliyuslubiy, faoliyat-amaliy va nazariy-mazmun. Tashkiliy-uslubiy komponent oʻqitish usullarini (bahs, loyiha usuli, moderatsiya, muhokama, ishbilarmon oʻyinlar, muhokamalar, davra suhbatlari, festivallar, tanlovlar, konferensiyalar, keys texnologiyalari va boshqalar) integratsiyasini oʻz ichiga oladi. Faoliyat-amaliy komponent tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga, shaxsning shaxsiy ahamiyatli va kasbiy fazilatlarini shakllantirishga yordam beradigan ijodiy vazifalardan foydalanishni osonlashtiradigan oʻquv shakllarini birlashtirishni oʻz ichiga oladi. Resurs-kontent komponenti oʻquv va kognitiv faoliyat (sinf va darsdan tashqari) uchun zarur boʻlgan resurslarni birlashtiradi, oʻzining mazmuni, vositalari, usullari va usullari tufayli kasbiy kompetensiyani shakllantirishga yordam beradigan integrativ maxsus kursning mazmunini belgilaydi.

Ijodkorlik va madaniyatlilik oʻquv faoliyatida doimiy tizimli kechsa, u ijodkorlik sari boradi. Shuning uchun ham oʻquv jarayonidan tashqari vaqtda

«texnik ijodkorlik asoslari» yoki «texnik loyihalash ijodiy asoslari» ilmiy izlanish yo`nalishidagi to`garaklar tashkil etilsa, talabning loyihalash ijodkorligi oshib boradi. Shuning uchun ham bolalarning bo`sh vaqtini mazmunli va maqsadli yo`naltirish, ularning kelgusida kasbiy mahoratli, ijodkor bo`lib etishishiga sabab bo`ladi. Tarixan ta`lim ikki madaniyat yo`nalishida rivojlangan, taraqqiy etgan. Birinchisi, gumanitar - badiiy yo`nalishda bo`lsa, ikkinchisi ilmiy va texnika yo`nalishi. Shu sababli texnik ijodiy rivojlanish konsepsiyasida texnika ta`limini insonparvarlash va nazariy muhitda rivojlanishning asosi qilib olingan. Aniq fanlarning ham rivojlanishini texnika taraqqiyoti va axborot-informatsion texnologiyalar bilan chambarchas bog`lash yaxshi natijalar bermoqda. Ta`lim bilan bog`liq har qanday faoliyat loyihalashtirish asosida kechsa, dizayn bilan bog`lashda yaxshi natijalarga olib keladi. Shuning uchun kreativ pedagogika shu loyihalashtirishga asoslangan bo`ladi. Hozir texnik jihatdan katta o`shish, o`zgarishlar davri ta`lim jarayoni oldiga ulkan vazifalarni qo`ymoqda. Ta`lim oluvchi olgan bilimlarini o`zlashtirib, ko`paytirib borishdan tashqari, o`quv-biluv jarayonida qo`shimcha bilimlar berish orqali ijodiy yondashuvga moyilliklari ortib boradi.

Ta`lim jarayonini texnologiyalashtirish, innovatsiyalar, ilg`or texnologiyalar, yangi o`quv ob`ektlari shaxsning tafakkurini abstrakt fikrlash, ijodiy fikrlar yuritishga olib keladi. O`quv jarayonini algoritmlash, loyihalash, modullashtirish talabning o`quv jarayoniga bo`lgan shaxsiy mas`uliyatini oshiradi. Ularda motivatsiyaning kuchayishi orqali qo`shimcha ma`lumotlar olish asosida o`z bilimini boyitib borish ehtiyojini tug`diradi.

O`quv jarayonini kreativ yo`naltirish uchun:

1. O`quv jarayoni o`quv materialini berib borish, boshqa qiziqarli qo`shimcha materiallarni taklif etish va talabani izlanishga, ijodkorlikka yo`naltiruvchi material asosida uni o`z ehtiyoji, xohishi bilan yangilik sari etaklash.
2. O`quv jarayonini ham shunday o`zgartirish kerakki, talaba o`quv materiallarining yaratuvchisiga aylanib, berilgan o`quv materialini o`sha yaratuvchilikka xizmat qilsin.
3. O`quv materillariga yangi qo`shimchalar kiritish orqali evristik strategiya, taktika, metod va usullar taklif etish orqali talabning ijodiy fikrlashga bo`lgan qiziqishini oshirish kerak.

Umuman, tarbiyachi pedagogning kasbiy bilimdonligi kreativlik bilan xarakterlanadi.

Kreativlik – bu kasbiy hayot usuli, ko`p qirrali ta`lim jarayoni va tizimining maqsadlari, mazmuni, texnologiyalari sathida yangi pedagogik voqelikni

yaratish istagi va malakasidir. Kreativlik o`qituvchiga innovatsion o`zgarishlar oqimiga moslashib olishiga yordam beradi.

Rossiyalik olimlar E.S.Gromov va V.A.Molyakov kreativlikning etti belgisini sanab o`tdilar. Bular:

- originallik,
- izlanuvchanlik,
- tasavvur,
- faollik,
- diqqatni jamlay ola bilish,
- fikrlarning aniqligi,
- sezgirlik.

Zamonaviy pedagogika xususiyati haqida gap borar ekan, Jan Piajening bugungi kunda yangidan ahamiyat kasb etgan ta`lim maqsadiga bergan ta`rifini eslatib o`tamiz: "Ta`lim maqsadi oldingi avlodlar yaratgan narsalarni takrorlash bilan kifoyalanmasdan, yangicha maxsulotlarni yaratishga qodir, ijodkor, kashfiyotchi insonlarni tarbiyalashdir".

Bunday insonlarni tarbiyalash uchun pedagog o`zi ham yangilik yaratishga qodir bo`lishi kerak. Yangilik yaratish bu ijoddir. Pedagogik faoliyat uzluksiz davom etadigan ijod jarayoni bo`lib, ijodiy fikrlovchi pedagog, muayyan sharoitda eng yuqori samara beruvchi pedagogik tizimni yaratadi.

Ijod jarayonlari fan tomonidan hali to`liq tadqiq qilinmaganligi, ushbu jarayonning murakkab va serqirraligi bois, shu kungacha olimlar tomonidan "ijod" tushunchasiga turli ta`riflar berilgan. Ijod sifat jihatdan yangi bo`lgan moddiy, ma`naviy qadriyatlarni yaratish jarayoni va ushbu jarayon natijasidir. Keng ma`noda ijod deb, yangicha natijalarni keltirib chiqaruvchi har qanday faoliyatga ham aytiladi.

Bugungi kunda pedagogika hamda ta`lim tizimi uchun zamonaviy pedagogning ijodiy salohiyatini rivojlantirish masalasi muhim masala bo`lib turibdi. Ijodiy salohiyat shaxsning integrallashgan sifati bo`lib, ijodiy faoliyatning boshlang`ich omilidir. Aynan shu salohiyat shaxsning yo`nalganligi, o`z qobiliyatlarini namoyon qila olishini belgilaydi. Unda insonning shaxsiy qobiliyatlari va tabiiy hamda ijtimoiy xususiyatlari uzviy bog`langandir.

Ijodiy salohiyat kreativlik xususiyati bilan bog`liq bo`lib, yangi g`oyalarni yarata olish; an`anaviy tafakkur sxemalaridan qochish, tafakkurning egiluvchanligi, inson xarakterining qator xususiyatlari (originallik, tashabbuskorlik, nostandartlik)da namoyon bo`ladi.

Har bir pedagog o'z ijodiy salohiyatiga ega. Bu salohiyat uning ish jarayonida orttirilgan tajriba, psixologiya, pedagogika fanlari, o'z mutaxassislik fanini bilish darajasiga, unda yangi g'oyalarni yaratish hamda tatbiq qilish ko'nikmasining rivojlanganligiga bog'liq. Ijodni samarali bo'lishini ijodiy qobiliyatlar ta'minlaydi. Insonda muayyan qobiliyatlarning rivojlanishi asosan uchta omil bilan belgilanadi:

- muayyan faoliyatga moyillikning mavjudligi;
- ma'lum faoliyat bilan shug'ullanishga extiyoj, qiziqishning borligi;
- ijtimoiy omil.

Bunday qobiliyatlar har qanday faoliyat turida namoyon bo'ladi - ilmiy, ishlab chiqarish, badiiy, shu jumladan, pedagogik faoliyatda ham.

Muhim ijodiy qobiliyatlar:

- muammoni ko'ra olish, ifodalay olish;
- faraz ishlab chiqish va uni tekshirish yo'llarini o'ylab topish;
- ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish;
- hulosa chiqarish va natijalarni qo'llash imkoniyatlarini ko'ra olish;
- muammoni, uning aspektlari hamda echish bosqichlarini yahlit holda ko'ra olish, uni echishga qo'shadigan o'z xissasini aniqlay olish.

Ijodiy qobiliyatlarning rivojlanganlik darajalari:

Yuqori daraja – insonning bilim olishga intilishi, tafakkurining o'ziga xosligi, egiluvchanligi; tasavvurining boyligi; yangi g'oyalar yaratishga qodirligi; yangi turdagi faoliyatga oson va tez o'tishi. Bunday insonlar ijodda yuqori muvaffaqiyatga erishadilar, turli tanlovlarda sovrinli o'rinlarni egallaydilar.

O'rta daraja – inson o'z bilimlarini boyitishga extiyoj sezadi, lekin mustaqil ravishda vazifalarni bajara olmaydi, qiziqarli g'oyalar o'ylab topadi, lekin ularni to'g'ri baholay olmaydi, bajara olmaydi. Tanlovlarda ishtirok etadi.

Past daraja – inson ijodga intilish namoyish qilmaydi, tafakkuri egiluvchan emas, tasavvuri rivojlanmagan, muammolarni mustaqil echish ko'nikmalari rivojlanmagan, faoliyat natijalari taqdim etishga harakat qilmaydi.

Pedagogik ijodkorlikning muhim sharti o'qituvchining o'z kasbiga mehr qo'yganligi, unda kasbiy o'sish, rivojlanishga intilish bo'lishi. Ijodkor pedagog vujudga kelgan vaziyatni chuqur tahlil qilib, uning mohiyatini anglay oladi, original echimini yaratadi, hayoliy eksperiment o'tkazib uni amalda qo'llaydi. Bunda yaratiladigan yangi g'oya g'oyibdan kelmaydi, balki, albatta, pedagogik-psixologik bilimlarga tayanadi. Har qanday pedagogning ijodiy salohiyati ijodkor shaxs sifatlari, deb nomlanuvchi xususiyatlar bilan belgilanadi. Hozircha

bunday sifatlarni aniqlashda olimlar bir to'xtamga kelganlari yo'q. Ayrim olimlar bunday xususiyatlar qatoriga quyidagilarni kiritadilar:

- muqobil yo'llarni ko'ra olish;
- oddiy va yagona to'g'ri bo'lib ko'ringan holat, fikrlarga tanqidiy yondasha olish;
- yuzaki xulosalardan qochish;
- muammoni chuqur anglab eta olish;
- istiqbolli fikrlay olish;
- an'anaviy bo'lib qolgan va ko'plab mutaxassislar tomonidan tan olinayotgan pedagogik g'oyalarga ko'r-ko'rona ergashishdan qochish;
- tanish ob'ektlarda yangi, kutilmagan tomonlarni kashf eta olish;
- qiyinchiliklardan cho'chimasdan yangilik yaratish va tatbiq qilishga tayyorlik.

Boshqa olimlar ijodkor shaxs belgilari deb quyidagi sifatlarni sanab o'tadilar:

- tez va oson assotsiatsiya o'rnatish (diqqatini bitta fikrdan boshqa fikrga tez o'tkaza olishi, ular o'rtasida bog'lanish o'rnatish olishi);
- hayolida obrazlarni va ularning yangi kombinatsiyalarini yarata olishi;
- fakt, ma'lumotlarni baholay olishi va tanqidiy fikrlashi;
- xotira sifati (xajmi etarli darajada bo'lgan, tizimlashtirilgan, tartiblashgan bilimlarga ega);
- ma'lumotlarni ixchamlashtirish, umumlashtirish, muhim bo'lmaganlarini ajratib, chiqarib yuborishga qodir.

Uchinchi guruh mualliflar ijodkor shaxs bu olib borilayotgan faoliyatni ijodiy jarayonga aylantira oluvchi kreativlik (yaratuvchilik) qobiliyatiga ega bo'lgan shaxsdir, deb ta'kidlaydilar.

